

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, enero de 2026

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios a lo largo del mes de enero con temas relacionados con el cambio climático

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](#)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Cómo citar: Fernández-Reyes, R. (2026). Resumen de la cobertura del cambio climático en prensa española, enero de 2026. Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19415087>

Síntesis

Enero de 2026 ha sido el de menos volumen de cobertura de los últimos 10 eneros. Sigue la tendencia a la baja en la cobertura del cambio climático.

Donald **Trump** adquirió un fuerte protagonismo en el ámbito político por asuntos relacionados, directa o indirectamente, con el cambio climático: el ataque de EE.UU. al multilateralismo, la entrada en Venezuela por intereses petroleros y la presión sobre Groenlandia por intereses estratégicos. El abandono de la multilateralidad se tradujo en la salida de 66 organismos internacionales. Dejó, entre otros, el Acuerdo de París, la CMNUCC, el IPCC, el IPBES o la UICN. Paralelamente, el presidente estadounidense diseñó una organización de internacional dirigida por él (no por el presidente de turno) de forma vitalicia que rivalizará con la ONU. En el ámbito económico, la prensa se hacía eco del crecimiento de las **renovables** en las grandes economías. Las renovables lideraron la generación eléctrica europea en 2025, encontrándose España entre los países con mayor peso. Las matriculaciones de vehículos en España daban indicios del abandono de los **coches** de combustión. Las encuestas publicadas por el **Foro de Davos** volvían a situar al tema ambiental en un lugar preferente en los riesgos a largo plazo (10 años). Los tres riesgos principales eran: fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, y cambio crítico en los sistemas terrestres. El Acuerdo de **Mercosur** y la nueva PAC suscitaba recelos en las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas. España rompía su tendencia de **descarbonización** al aumentar sus emisiones en 2025. En este año, la aviación batía récord de pasajeros y la industria seguía frenada en el avance de renovables.

En el marco meteorológico la prensa reflejaba que 2025 había sido el tercer **año más caluroso** según Copernicus, que los tres últimos años superaron de promedio en más de **1,5 °C** el nivel preindustrial y que los **últimos once años** habían sido los más calurosos a nivel global. Los efectos climáticos en el **Ártico** acrecentaban el interés geopolítico por el polo Norte. La histórica tormenta '**Fern**' atravesaba América del Norte. En el ámbito de la biodiversidad y ecosistemas, la prensa señalaba que quedaba todavía tanta **vida por descubrir** como la ya descubierta. Se conocía que las reservas de **agua dulce** se estaban agotando en el sur y centro de Europa, y que los pingüinos adelantaban su temporada de cría por el calor.

En el ámbito social, varias demoscopias constataban una tendencia hacia la ideología conservadora, aumentando el nivel de **negacionismo**. El Gobierno español llevaba a la Fiscalía los **discursos de odio** contra los divulgadores climáticos y el Ministerio para la Transición Ecológica lanzaba una **campaña de concienciación** sobre el cambio climático, identificándolo como "el gran desafío de vuestra era". Por otro lado, **Ecologistas en Acción Aragón** anunciaba un contencioso contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que actualmente autoriza la expansión de Amazon Web Service (AWS) en la región.

La mirada en...

El “melón” del aumento del negacionismo

El embate y envite de Donald Trump contra la ciencia del clima es una de las posibles causas de un crecimiento del negacionismo en España. Durante años éste estuvo estancado en una cifra marginal, en torno al 4 % de la sociedad española. Entonces se reflexionaba si los votantes influirían en partidos con potencialidad negacionista o los partidos negacionistas influirían en sus votantes. Con el paso de los años se percibe que el único partido que defiende el negacionismo influye más en la ciudadanía, quizás por el componente identitario de sus votantes (de sentirse entre iguales frente a otro grupo). Los aires internacionales negacionistas fomentados por el presidente estadounidense, las consignas del partido Vox y la consideración del gobierno actual sobre el cambio climático como un gran desafío (por reacción en contra de parte del electorado) pueden ser elementos claves para entender el aumento del negacionismo.

Desde hace unos años este aumento se percibe en el ambiente, en el ruido de la desinformación, en el galimatías de las redes sociales y en algunas encuestas. Hoy, las demoscopías empiezan a mostrar con nitidez el deslizamiento de la opinión pública hacia posiciones conservadoras en torno al cambio climático y el medio ambiente. En este mes, encontramos varias noticias que lo confirman. *El Mundo* publicaba los resultados de Sigma Dos (M.B., día 3), el cual concluía que “se ha producido un descenso del 81,2% al 80,4% entre quienes creen que sí existe el cambio climático, aunque la cifra de negacionistas sigue en el 14,2%. Este último grupo lo encabezan de forma muy destacada los simpatizantes del partido de Santiago Abascal (40,2%) – aunque la mayoría (52,1%) piensa lo contrario–, mientras los de Alberto Núñez Feijóo ocupan la segunda posición (18,7%)”. “Los que más se quejan del coste de las medidas para intentar preservar el medio ambiente son los afines a Vox (43%) y PP (26,1) y los que menos lo hacen los del PSOE (8,8) y Sumar (3,2%)”, concluía. El mismo diario también publicaba los resultados de un estudio sobre Cultura Científica de la Fundación BBVA (Ricardo F. Colmenero, día 27). Entre las conclusiones se encontraba que un 15% de españoles cuestiona la existencia del cambio climático y que un 30 % de las personas encuestadas consideraba cierta la afirmación de que el cambio climático se debía a ciclos naturales de la Tierra y no a las actividades humanas. El diario *El País* publicaba el artículo titulado “La derecha gana terreno en la batalla ideológica más allá de las urnas” (Ángel Munárriz, día 4), señalando que “los datos desvelan un deslizamiento de la opinión pública hacia posiciones del PP o Vox sobre impuestos, modelo de Estado, identidad nacional y medio ambiente”. Citando datos del CIS, señalaba que “la tendencia general a la derecha es clara”: “La preocupación por el cambio climático, bandera de la izquierda, cae. Desde 2022 se observa un retroceso de 8,7 puntos entre los que afirman que este problema les afecta “mucho o bastante”.

El único partido con defensa del negacionismo es Vox, aunque no parece que sea el principal motivo de voto de su electorado. Ciertamente, el cambio climático no ha sido históricamente un motivo clave en la decisión del voto en España. Lo que sí parece es que avanzamos hacia un periodo valle en la defensa de la acción climática, justo cuando se aceleran los efectos climáticos. De locos.

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” subió un 13,2 % en enero en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 22,3 % con respecto a enero de 2025. Esto es, si en enero de 2025 se contabilizaron 198 referencias, en enero de 2026 descendieron a 154. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 52 artículos, seguido de *El País* con 48, *Expansión* con 29 y *El Mundo* con 25.

Cobertura desde enero de 2000 a enero de 2026.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe **una tendencia de bajada**, salvo el mes de agosto, en el que se trataron los incendios; y el mes de noviembre, en el que se celebró la Cumbre de Belém. Hay que llegar hasta 2016 para encontrar un enero con menos volumen de cobertura que la de enero de 2026.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de enero por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido **el decimocuarto mes de enero** en el ranking de la cobertura en España. Se trata de **una posición histórica muy baja**.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026
España	9º	12º	8º	9º	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º	15º	14º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de enero ha bajado a 8. *La Vanguardia* lo ha tratado en tres editoriales, al igual que *Expansión*. Y *El País* lo ha nombrado en dos editoriales. *El Mundo* no lo ha nombrado en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Ene 2025	Feb 2025	Mar 2024	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026
La Vangu.	1	2	2	0	3	1	4	10	3	1	7	5	3
El País	4	3	5	3	1	0	2	9	4	3	7	3	2
El Mundo	2	0	0	1	0	1	0	5	2	1	0	1	0
Expansión	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0	3
Total	7	5	9	4	4	2	8	25	9	7	15	9	8

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico en agosto y otro en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de enero se mantuvo en un bajo nivel de relevancia con respecto a los meses anteriores. Subió ligeramente el número de artículos y bajó el número de alusiones en portadas y editoriales. Enero quedó en la posición decimocuarta con respecto al mismo mes en años anteriores. En los artículos aparecidos en estos espacios de relevancia prevaleció el **marco político** y el **ámbito nacional**.

En las **portadas** y **editoriales** que nombraban los términos climáticos se abordaron varios artículos fruto del abandono de Trump a la multilateralidad: la importancia de fortalecer Europa, la situación crítica de la agenda verde, la soledad climática de EE.UU., o la fiscalidad global. Otros editoriales se refirieron a las ayudas al coche eléctrico, a la situación de la actividad agrícola, y al Gobierno de España y su fiscalidad autonómica.

Enmarcado

En el **marco político** la prensa se hacía eco del **ataque de EE.UU. al multilateralismo**. Trump, además, adquiriría protagonismo con otras dos iniciativas que podrían influir en la evolución del cambio climático: la entrada en Venezuela por intereses petroleros y la presión sobre Groenlandia por intereses estratégicos. *Expansión* publicaba “Golpe al multilateralismo: Trump saca a EEUU de 66 organismos” (Sergio Saíz, día 9), indicando que “el presidente de EEUU ha firmado una orden ejecutiva para abandonar 31 agencias de la ONU, incluida la Convención del Cambio Climático, y otras 35 organizaciones ajenas a Naciones Unidas”. Un destacado exponía: “EEUU abandona los foros sobre cambio climático, energías verdes, diversidad y educación”. Otro artículo del mismo diario fue “Davos claudica ante Trump y da un carpetazo a la euforia de la sostenibilidad” (Miguel A. Patiño, día 12), indicando que “el Foro Económico eclipsa los debates sobre sostenibilidad para lograr que a la cita anual, la próxima semana, acuda Trump, negacionista declarado”.

Viñetas de Axte en *Climática*, día 11 y 25

El Mundo publicaba el artículo titulado “Trump sabotea en 10 días la acción climática de 30 años” (Carlos Fresneda, día 14). “Qué pierden Trump y EEUU con su renuncia a la lucha climática”, planteaba un artículo de *Expansión* (Beatriz Treceño, día 21), sosteniendo que “el abandono de las políticas medioambientales y de las instituciones supondrá una pérdida de liderazgo e influencia para el país y sus empresas, aumentará los costes en grandes catástrofes y perjudicará a los habitantes”. Un destacado informaba: “En 2025 se registraron 23 desastres climáticos en EEUU que supusieron unas pérdidas acumuladas de 115.000 millones”.

El País publicaba “EE UU se marcha de la convención de Naciones Unidas sobre cambio climático” (Clemente Álvarez, día 9) y “Los centenares de golpes de Trump a la política medioambiental internacional” (Manuel Planelles, día 10). Este último artículo indicaba que “el Gobierno de EE UU ha multiplicado sus ataques dentro y fuera del país a las renovables y al coche eléctrico, a la ciencia y a los tratados internacionales”. Otro artículo en este diario se titulaba: “EE UU consume su fuga de la lucha climática” (Manuel Planelles, día 27), a la vez que “China marca la senda del recorte de las

emisiones”, señalando que aunque algunos petroestados están endureciendo su posición, la salida del Acuerdo de París no ha tenido un efecto contagio: “Ninguno de los otros 194 firmantes del tratado ha seguido el ejemplo”, exponía un destacado. Como resultado de esta postura ante la crisis climática, *El País* le dedicaba el editorial “La soledad climática de Estados Unidos” (día 28), señalando que “Es la segunda vez que Donald Trump ordena sacar a su país de este pacto. Nadie siguió sus pasos en su primer mandato y nadie los ha seguido ahora. La lucha por la descarbonización sigue adelante ignorando a Washington (...) La espantada de Trump es, además, un regalo para China. Deja todavía más espacio a su gran competidor en la transición energética para dejar atrás los combustibles fósiles, principales responsables de la crisis climática”.

“La espantada de Trump es, además, un regalo para China. Deja todavía más espacio a su gran competidor en la transición energética para dejar atrás los combustibles fósiles, principales responsables de la crisis climática”.

(Editorial de *El País*, día 28)

La Vanguardia publicaba “Trump da también portazo al convenio sobre cambio climático de la ONU” (Antonio Cerrillo, día 9) y “El último golpe bajo a la ONU”, (Francesc Peiront, día 20). Este último informaba que “Trump proyecta una organización de carácter global dirigida por él de forma vitalicia”. Se trata de su proyecto “Junta de Paz”, que rivalizará con la ONU. “Según su planteamiento, él manda de manera vitalicia (él, no el presidente de Estados Unidos), dispone y decide quién forma parte, a cambio de 1.000 millones de dólares. También se arroga el derecho a nombrar sucesor y a ejercer el veto sobre cualquier decisión”.

Europa, hoy más que nunca

La incorporación de España a las democracias más prósperas del mundo en 1986 cobra mayor significado ante las amenazas actuales

ESTE PRIMERO de enero se han cumplido 40 años desde la entrada efectiva de España en la Europa comunitaria y merece la pena detenerse a señalar el éxito absoluto que supuso aquella operación, no siempre suficientemente valorada. Un éxito tanto para España y Portugal, que accedieron juntos a la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE), como para el propio club comunitario. España se integró entonces en el espacio económico y geopolítico más democrático del mundo. Rompió así el lastre de siglos en declive y reabrió un espacio en el que había venido arrastrando un papel meramente residual y que ofrecía enormes palancas desde las que organizar colectivamente, junto a sus vecinos, su presente y futuro en un mundo lleno de dificultades.

Acabados los Pirineos como frontera física y mental, en ese momento Europa cristalizaba como el espacio de solución a los problemas irrisueltos de España. El primero, su persistente historial autoritario. Por eso, la transición democrática a partir de 1977 y la incorporación a Europa en 1986 son dos caras de una misma moneda: así lo buscaron, con acierto, las fuerzas de oposición a la dictadura. La principal seña de identidad de esa doble apuesta fue el consenso, una verdadera e insólita unanimidad, que absorbió las innegables dificultades del proceso.

La lista de logros es sobresaliente. La democracia se asentó, pese a los recesos y las tensiones regresivas, y recibió mucho influjo de las más avanzadas. La economía se modernizó y se abrió al mundo. Las empresas se adaptaron a un entorno competitivo y aumentaron su tamaño, valor añadido y capacidad exportadora. Se creó un auténtico, aunque al inicio débil, Estado de bienestar que seguía los mejores ejemplos continentales, también gracias al empuje sindical y popular. La sociedad eclosionó mostrando una potencia cultural y científica basada en la tolerancia, el activismo, la riqueza lingüística y la ambición de marcar una época de cambio. La apertura eco-

nómica impactó en la desigualdad y quedaron enquistadas bolsas de pobreza. Pero en conjunto mejoró la capacidad adquisitiva hasta rondar la media europea. Al ganar presente, los españoles se garantizaron un futuro mejor.

Pero este camino es de doble dirección. Si la sociedad española se ha activado, en buena medida impulsada por la tracción de la modernidad europea, esta se ha beneficiado también mucho de la aportación de la península Ibérica. Porque la ampliación al Sur ha sido la más redonda de la media decena que la Unión ha registrado: España y Portugal nunca han racionado su compromiso ni jugado

La transición democrática y la integración en Europa fueron dos caras de la misma moneda

al beneficio solitario. Han evidenciado una voluntad europea a prueba de escepticismos, incluso cuando ha significado sacrificios difíciles de explicar a su población. La influencia del Sur europeo ha estado presente en una política exterior común mediterránea y latinoamericana; la batalla por la cohesión económica y social que permitió ampliar los fondos de nivelación social y regional; la multiplicación de políticas sociales, de la sanidad a la movilidad estudiantil; o el compromiso por la igualdad de género o contra el cambio climático.

Hoy todos estos avances están en discusión y se entorpecen, sobre todo desde el populismo y el nacionalismo proteccionista que ya impregna la política de otros grandes potencias y amenaza España. Conmemorar el éxito colectivo de la integración en Europa no es hablar del pasado, sino señalar aquello que a todos interesa mantener y mejorar hacia el futuro.

Editorial de *El País*, día 2

“Qué puede hacer la ‘Europa verde’ para sortear la crisis geopolítica” se planteaba un artículo en *Expansión* (Beatriz Treceño, día 14), indicando que “la independencia energética basada en las fuentes limpias se perfila como una cuestión de soberanía para la Unión Europea, que todavía es muy dependiente de los combustibles fósiles”. *El País* publicaba el editorial titulado “Europa, hoy más que nunca” (día 2), subrayando

que “la incorporación de España a las democracias más prósperas del mundo en 1986 cobra mayor significado ante las amenazas actuales”. Tras enumerar los logros conseguidos en España por pertenecer a Europa, el editorial finalizaba: “Conmemorar el éxito colectivo de la integración en Europa no es hablar del pasado, sino señalar aquello que a todos interesa mantener y mejorar hacia el futuro”. Por otro lado, *El Mundo* publicó “El ‘faro de esperanza’ frente a EEUU” (Charlotte Davies, día 25), apuntando que Mark Carney, primer ministro de Canadá, “en apenas 17 minutos de discurso en Davos, dinamitó la ficción del viejo orden mundial y alertó del peligro de «vivir en la mentira» frente al unilateralismo de las grandes potencias”.

En el **marco meteorológico** *El Mundo* publicaba que 2025 había sido el tercer **año más caluroso** registrado (Teresa Guerrero, día 14), basándose en un informe de Copernicus, el cual “confirma la tendencia de calentamiento que vive la Tierra: ha sido el tercer año más caluroso desde que hay mediciones, y se ha quedado cerca de los dos más cálidos registrados: ha sido sólo 0,01 °C más frío que 2023 y 0,13 °C más frío que 2024, que sigue liderando el ‘ranking’ de los años más caluroso a nivel mundial”. “Los tres últimos años han sido los más cálidos registrados en el planeta”, publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 15), indicando que “superaron de promedio en más de **1,5 °C** el nivel preindustrial (1850-1900)”. Un destacado exponía: “La acumulación de gases, un océano más caliente y menos aerosoles de azufre en el aire, factores clave”. *Climática* publicaba “Los **últimos once años** han sido los once años más calurosos a nivel global” (Eduardo Robaina, día 14).

 Los últimos once años han sido los once años más calurosos a nivel global <https://climatica.coop/ultimos-once-anos-mas-calurosos-nivel-global/>

Información de *Climática* en Bluesky, día 14. Autor: Eduardo Robaina. Foto: Mikel Konate/Reuters

“El calentamiento que Trump niega alcanza niveles récord en el **Ártico**”, publicaba *El País* (Manuel Planelles, día 14), destacando que “el deshielo en la región deja al descubierto nuevas rutas marítimas y recursos y alimenta el apetito por Groenlandia”. Según el artículo, “la tasa de calentamiento del Ártico fue en 2025 la más alta de nuevo si se toma como referencia el periodo comprendido entre 1991 y 2020. La temperatura media en esa región estuvo 1,37 grados por encima de lo normal, frente a los 0,6 del conjunto del planeta”. *La Vanguardia* publicaba “El deshielo abrirá un nuevo corredor marítimo en el Ártico antes del 2060” (Laura Aragón, día 18), apuntando que “la crisis

climática dispara el interés económico y geoestratégico por el polo Norte”. Dos destacados exponían: “La región ártica se calienta tres veces más rápido que la media global del planeta” y “Las rutas entre Europa y Asia por el Ártico son entre un 40% y un 55% más cortas que las convencionales”. Otro artículo sobre el Ártico, publicado en *El País*, era el titulado “Groenlandia, entre la amenaza de Trump y un retroceso glaciar implacable” (Andrés Actis, día 18), señalando que “su capa de hielo se derrite a una velocidad récord: 30 millones de toneladas por hora”.

“Un temporal de nieve obliga a cancelar miles de vuelos y vacía los supermercados”, publicaba *El País* (Iker Seisdedos, día 25), señalando que “la tormenta ‘Fern’, que los expertos prevén que sea histórica, amenaza a 230 millones de estadounidenses”. Y apuntaba: “según el consenso científico, una de las consecuencias del cambio climático es precisamente la sucesión de fenómenos meteorológicos extremos, no solo los caracterizados por el calor”.

Foto de portadas de diarios de distintos países abordando la tormenta Fern

“Matalascañas, una **playa** idílica en un lugar equivocado”, publicaba *El País* (Esther Sánchez, día 18), indicando que “el temporal ‘Francis’ derribó chiringuitos y agrietó casas, mostrando la vulnerabilidad de esta urbanización de la costa de Huelva frente al embate del cambio climático”. “Las olas serán cada vez más grandes, avisan los científicos”, era un artículo publicado en *La Vanguardia* (Andrés Actis, día 3), indicando que “el calor y la subida del nivel del mar explican este fenómeno”, así como que “el calentamiento global modifica la atmósfera y los patrones de viento a gran escala”.

En España se sucedieron dos accidentes de **tren**, uno en el término de Adamuz (Córdoba) y otro en Gélida (Barcelona). El segundo fue vinculado a la crisis climática. *El Mundo* publicaba el artículo “«Rodalies sufre más los efectos del cambio climático»” (Gerard Melgar, día 29), indicando que “el Gobierno insiste en que la infraestructura ferroviaria de Cataluña «es una de las que va a sufrir con más fuerza el cambio climático»”.

En el **ámbito económico** *Expansión* publicaba “La nueva era del **imperialismo** de los recursos” (David Pilling/Leslie Hook, *Financial Times*, día 17), señalando que “del crudo venezolano al cobalto africano, Trump emplea la fuerza para asegurar recursos

estratégicos”. Un destacado exponía: “Termina la globalización fácil y comienza una era de control y cruda competencia por la supervivencia”. “Europa ya compra el 57% de su gas natural licuado a Estados Unidos”, publicaba *La Vanguardia* (Piergiorgio M. Sandri, día 12), señalando que “las compras se disparan un 52% en el 2025 y acentúan la dependencia energética”.

Por otro lado, *El País* publicaba “Las **renovables** crecen y marcan récords pese a los ataques de Trump” (Manuel Planelles/Ignacio Fariza, día 24), informando que “la eólica y la solar ganan terreno en las grandes economías y el uso de combustibles fósiles se estanca. El mandatario llama «esas malditas cosas» a los aerogeneradores”. Dos destacados indicaban: “La UE ahorró 59.000 millones en cinco años al importar menos carbón y gas” y “La demanda global de petróleo caerá en la próxima década, según un analista”. “La UE deja atrás a los fósiles: las renovables lideraron la generación eléctrica en 2025”, publicaba *Climática* (Aida Cuenca, día 22), indicando que “por primera vez, la eólica y la solar generaron más electricidad que los combustibles fósiles en la Unión Europea. El hito consolida un cambio estructural en el sistema eléctrico europeo y sitúa a España entre los países con mayor peso de las renovables”.

Las renovables crecen y marcan récords pese a los ataques de Trump

La eólica y la solar ganan terreno en las grandes economías y el uso de combustibles fósiles se estanca. El mandatario llama “esas malditas cosas” a los aerogeneradores

**MANUEL PLANELLES
IGNACIO FARIZA**
Madrid

En un desahogado discurso del miércoles ante el Foro de Davos, en Suiza, Trump arremetió una vez contra las renovables, la Unión Europea y el Pacto Verde, que se convirtió en el eje de la transformación del sistema energético y de movilidad para romper con la dependencia de los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático. Trump, al igual que hace la ultraderecha europea y española con foco a la cultura, desdobló ese pacto, al que llama “esas malditas cosas”. Pero si antes se que, a pesar de los ataques, las renovables siguen creciendo en 2025 y marcando récords mientras el consumo fósil para generar electricidad se estanca.

El presidente estadounidense se, cuyo último discurso estuvo impregnado en gran medida por el sector fósil, tiene a un enfoque más responsable de energía, limitó en Davos con comentarios similares a la UE y al Reino Unido a dejar entre las renovables. El arremetido que Trump contra los aerogeneradores, como los que se ven en esta fotografía, tras haberlos criticado en su libro, “La gran estúpida del comercio”, dijo.

Pero las renovables tienen una sólida economía, especialmente para los vehículos eléctricos. La implantación de renovables continúa, cuando se puso en marcha el Pacto Verde europeo y, para permitir a los vehículos eléctricos alcanzar unos millones de ventas más en las reducciones de importaciones de petróleo, según un informe.

Instalación de aerogeneradores cerca de la ciudad de Gijón, en Galicia, el domingo pasado. © Getty Images

El ocaso de los coches a combustión ya está aquí
<https://climatica.coop/ocaso-coches-combustion-esta-aqui/>

El ocaso de los coches a combustión ya está aquí - *Climática*, el medio especializado en clima y biodiversidad
Las matriculaciones de 2025 en España confirman el derrumbe de los motores diésel y gasolina, que pierden casi 90 mil ventas en la comparación interanual. Los híbridos ...
© climatica.coop

Recorte de artículo de *El País*, día 24 Texto: Manuel Planelles e Ignacio Fariza. Foto: Getty Información de *Climática* en Bluesky, día 9. Autor: Andrés Actis. Foto: Julian Stratsenschulte/dpa vía Reuters.

“El ocaso de los **coches** a combustión ya está aquí”, publicaba *Climática* (Andrés Actis, día 9), indicando que “las matriculaciones de 2025 en España confirman el derrumbe de los motores diésel y gasolina, que pierden casi 90 mil ventas en la comparación interanual. Los híbridos siguen creciendo –una señal del cambio de tecnología en el mercado nacional– y los eléctricos puros se disparan con un incremento del 77%”. Actis informa que “solo tres de cada diez ventas han sido de vehículos con motores diésel o gasolina. Los primeros han retrocedido un 35% en la comparación interanual. Los segundos, un 15%. Las ventas de vehículos eléctricos han subido un 77%, las de los eléctricos híbridos enchufables (PHEV) un 111% y las entregas de los híbridos eléctricos (HEV) un 23%”. *La Vanguardia* le dedicaba un editorial a “Las ayudas al coche eléctrico” (día 30), defendiendo que, ante la suspensión temporal de las ayudas, “es

urgente despejar incertidumbres y dotar de un marco estable la apuesta por la movilidad sostenible”.

“La eólica y la solar ganan terreno en las grandes economías y el uso de combustibles fósiles se estanca”.

(Manuel Planelles/Ignacio Fariza, *El País*, día 24)

Expansión publicaba el artículo “Retos de la acción climática en 2026” (Attracta Mooney/Alice Hancock, *Financial Times*, día 3), apuntando que “en el horizonte se vislumbran el nuevo impuesto al carbono de la UE y grandes proyectos de energía limpia, mientras el presidente Trump continúa su impulso para una retirada global”. Un destacado recordaba “Colombia acogerá en abril la nueva cumbre sobre el abandono de combustibles fósiles”. “Las emisiones de bonos verdes resisten la embestida del trumpismo” (Iñaki de las Heras, día 12), señalando que “las operaciones para financiar proyectos sostenibles siguen en niveles históricos”. Y destacando que “los expertos consideran que el interés por estas emisiones seguirá aumentando”. Se echó de menos en la prensa analizada que se abordara cómo quedaba la crisis climática en las tradicionales encuestas publicadas en el **Foro de Davos**, en su edición de 2026. De nuevo el cambio climático tenía un lugar preferente en los riesgos a largo plazo (10 años). Los tres riesgos principales fueron: fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, y cambio crítico en los sistemas terrestres.

Global risks ranked by severity

Please estimate the likely impact (severity) of the following risks over a 2-year and 10-year period.

Short term (2 years)		Long term (10 years)	
1 st	Geoeconomic confrontation	1 st	Extreme weather events
2 nd	Misinformation and disinformation	2 nd	Biodiversity loss and ecosystem collapse
3 rd	Societal polarization	3 rd	Critical change to Earth systems
4 th	Extreme weather events	4 th	Misinformation and disinformation
5 th	State-based armed conflict	5 th	Adverse outcomes of AI technologies
6 th	Cyber insecurity	6 th	Natural resource shortages
7 th	Inequality	7 th	Inequality
8 th	Erosion of human rights and/or civic freedoms	8 th	Cyber insecurity
9 th	Pollution	9 th	Societal polarization
10 th	Involuntary migration or displacement	10 th	Pollution

Gráfico de *The Global Risk Report 2026*
Editorial de *La Vanguardia*, día 5

Agricultura y ganadería ante retos clave

El aumento de los costes de producción (abonos, combustibles, plásticos y productos fitosanitarios y de veterinaria), la presión de los grandes grupos compradores para abaratar los precios, el estrés hídrico grave por la falta de lluvia suficiente, los nuevos fenómenos atmosféricos derivados del cambio climático: la pérdida de la biodiversidad, con la consiguiente reducción de variedades tradicionales, y asimismo la erosión genética de cultivos locales que reduce la resiliencia ante plagas.

El acuerdo a punto de firmarse entre la UE y el Mercosur –el bloque comercial que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– plantea nuevos problemas preocupantes derivados de la competencia que podrían suponer las importaciones de productos sudamericanos frente a la producción local. Esta competencia se estima desleal por los costes de producción más bajos y por los menores controles veterinarios y fitosanitarios que tienen los alimentos procedentes del otro lado del Atlántico.

El Mercosur, sin embargo, tiene algunas contrapartidas ventajosas, como la posibilidad de mayores exportaciones a los países que forman parte de dicho bloque, que suman docientos millones de consumidores. Pero de esas ventajas difícilmente se pueden beneficiar las pequeñas y medianas explotaciones, que podrían verse abocadas al cierre si no se toman medidas compensatorias. La Comisión Europea asegura que habrá controles para evitar esa pérdida de competencia desleal, pero hay dudas de que puedan ser suficientes.

La nueva PAC que ha definido la Comisión Europea ofrece potencial para modernizar el sector agrario y ganadero, impulsar prácticas sostenibles y apoyar a los agricultores jóvenes y a las pequeñas explotaciones. Sin embargo, genera inquietudes sobre recortes presupuestarios, nuevas cargas administrativas y el riesgo de pérdida de competitividad si no se gestionan bien los planes estratégicos, lo que podría provocar más problemas a las pequeñas y medianas explotaciones.

El complejo panorama citado al que se enfrenta el sector primario exige un análisis global de la situación, y a partir de aquí, una profunda negociación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las asociaciones del sector para establecer un adecuado plan de sostenibilidad económica y social para agricultores, ganaderos y la potente industria agroalimentaria asociada, con especial protección para las pequeñas y medianas explotaciones.

El aumento de los costes de producción (abonos, combustibles, plásticos y productos fitosanitarios y de veterinaria), la presión de los grandes grupos compradores para abaratar los precios, el estrés hídrico grave por la falta de lluvia suficiente, los nuevos fenómenos atmosféricos derivados del cambio climático: la pérdida de la biodiversidad, con la consiguiente reducción de variedades tradicionales, y asimismo la erosión genética de cultivos locales que reduce la resiliencia ante plagas.

El acuerdo a punto de firmarse entre la UE y el Mercosur –el bloque comercial que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– plantea nuevos problemas preocupantes derivados de la competencia que podrían suponer las importaciones de productos sudamericanos frente a la producción local. Esta competencia se estima desleal por los costes de producción más bajos y por los menores controles veterinarios y fitosanitarios que tienen los alimentos procedentes del otro lado del Atlántico.

El Mercosur, sin embargo, tiene algunas contrapartidas ventajosas, como la posibilidad de mayores exportaciones a los países que forman parte de dicho bloque, que suman docientos millones de consumidores. Pero de esas ventajas difícilmente se pueden beneficiar las pequeñas y medianas explotaciones, que podrían verse abocadas al cierre si no se toman medidas compensatorias. La Comisión Europea asegura que habrá controles para evitar esa pérdida de competencia desleal, pero hay dudas de que puedan ser suficientes.

La nueva PAC que ha definido la Comisión Europea ofrece potencial para modernizar el sector agrario y ganadero, impulsar prácticas sostenibles y apoyar a los agricultores jóvenes y a las pequeñas explotaciones. Sin embargo, genera inquietudes sobre recortes presupuestarios, nuevas cargas administrativas y el riesgo de pérdida de competitividad si no se gestionan bien los planes estratégicos, lo que podría provocar más problemas a las pequeñas y medianas explotaciones.

El complejo panorama citado al que se enfrenta el sector primario exige un análisis global de la situación, y a partir de aquí, una profunda negociación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las asociaciones del sector para establecer un adecuado plan de sostenibilidad económica y social para agricultores, ganaderos y la potente industria agroalimentaria asociada, con especial protección para las pequeñas y medianas explotaciones.

Incertidumbre ante las epidemias, el aumento de costes, el acuerdo con el Mercosur y la nueva PAC
Las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas necesitan una protección especial

La Vanguardia publicaba el editorial “Agricultura y ganadería ante retos clave” (día 5), subrayando la “incertidumbre ante las epidemias, el aumento de costes, el acuerdo con el **Mercosur** y la nueva PAC” y destacando que “las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas necesitan una protección especial”. “La revuelta del campo dispara contra el Mercosur”, publicaba *La Vanguardia* (Maite Gutiérrez, día 18), señalando que “el acuerdo de libre comercio ha hecho de catalizador de agravios acumulados por los agricultores, pero el pacto ofrece también oportunidades”. Dos destacados exponen “El acuerdo con el Mercosur suprime las tarifas al 91% de las

exportaciones europeas, entre las que destacan el aceite de oliva y el vino” y “Los países del bloque Mercosur suponen un mercado de 750 millones de consumidores, el 10% de la población mundial”. “Vox intenta capitalizar las protestas contra Mercosur” (Miguel González, día 17), publicaba *El País*, señalando que “la polémica llega en el momento más oportuno para Vox, a solo dos semanas de las elecciones autonómicas en Aragón y a dos meses de las de Castilla y León, dos comunidades donde el sector primario tiene mucho peso”.

“España rompe su tendencia de descarbonización: las **emisiones** repuntan un 0,6% en 2025”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 7), señalando que “el Observatorio de Sostenibilidad advierte que el país se aleja de sus objetivos para 2030 tras un incremento en las emisiones respecto a 2024 impulsado por la quema de gas y el auge del transporte por carretera y del turismo”. “Nunca hubo tanto **avión** volando en España: récord histórico en 2025 con más de 321 millones de pasajeros”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 14), informando que “la red aeroportuaria española ha crecido un 3,9% en pasajeros, un 4,1% en movimientos y un 7,2% en mercancías este 2025, tercer año más caluroso desde que hay registros. Estas cifras chocan con los objetivos de emisiones del sector y el propio Gobierno”. “A la **industria** no hay quien la descarbonice”, publicaba *Expansión* (Lorena Farrás, día 18), indicando que “el menor precio del gas, las trabas al autoconsumo y el marco normativo lastran el avance de las renovables”.

 Nunca hubo tanto avión volando en España: récord histórico en 2025 con más de 321 millones de pasajeros
<https://climatica.coop/record-pasajeros-espana-aena-2025/>

Nunca hubo tanto avión volando en España: récord histórico en 2025 con más de 321 millones de pasajeros - Climática, el medio especializado en clima y biodiversidad
La red aeroportuaria española ha crecido un 3,9% en pasajeros, un 4,1% en movimientos y un 7,2% en mercancías este 2025, tercer año más caluroso desde ...
© climatica.coop

Información de *Climática* en Bluesky, día 14. Autor: Eduardo Robaina. Foto: Eduardo Robaina

“Geógrafos e ingenieros piden **adaptar** las infraestructuras al clima extremo”, publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 25), señalando que “Carreteras, trenes y puertos concentran los mayores riesgos por el cambio climático”. “Es más barato prevenir y restaurar que curar”, publicaba *La Vanguardia* (Lorena Farrás, día 25), señalando que “calculan que los beneficios de cuidar los ecosistemas dañados multiplican por más de diez los costes”.

Se observó la situación inédita del número de editoriales del diario *Expansión* que mencionaron los términos climáticos. Superaron a los de *El País* y se igualaron a los de *La Vanguardia*. Los tres editoriales fueron “Un año crítico para la agenda ‘verde’ de la

UE” (día 3), “Portazo a la vigilancia de la fiscalidad global” (día 9) y “Más engaños con la financiación regional” (día 15). Abordaron el itinerario de las políticas climáticas europeas, el desbaratamiento de las reglas fiscales internacionales por parte de Trump y una crítica a la propuesta para reformar la financiación autonómica por parte del Gobierno español.

En el **marco de la biodiversidad y ecosistemas**, *El País* publicaba el artículo titulado “Queda tanta **vida por descubrir** como la ya conocida” (Miguel Angel Criado, día 2), indicando que “cada año, son descritas unas 16.000 especies, aunque la mayoría entra de inmediato en riesgo de extinción”. El cambio climático se señala como factor para la posible extinción de miles de especies en las próximas décadas. “Los **pingüinos** adelantan su temporada de cría por el calor”, publicaba *El País* (Miguel Ángel Criado, día 21), informando que “decenas de colonias de tres especies ponen ahora sus huevos unas dos semanas antes”, según un estudio publicado en *Journal of Animal Ecology*.

“Las reservas de **agua dulce** se están agotando en el sur y centro de Europa”, publicaba *La Vanguardia* (Rosa Tristán, día 5), señalando que “los satélites captan la fuerte caída en los acuíferos, acentuada por la crisis climática”, basándose en una investigación de científicos del University College de Londres (UCL) y un grupo de periodismo de investigación ambiental.

Cada año, son descritas unas 16.000 especies, aunque la mayoría entra de inmediato en riesgo de extinción

Queda tanta vida por descubrir como la ya conocida

MIGUEL ÁNGEL CRIADO

Carl Linneo, el científico sueco que dedicó toda su vida a contar los seres vivos conocidos en su época (murió en 1778), clasificó unas 12.000 especies. Solo en 2017 fueron descritas 17.044. Y la ciencia lleva descubriendo y describiendo cifras similares al menos desde hace una década. En contra de lo que se creía, el ritmo de catalogación de nuevas especies no se está frenando, sino que se acelera en casi todos los grupos taxonómicos en los que está organizada la vida. Mas aún, según un estudio publicado en *Science Advances*, en la Tierra queda tanta por descubrir como la que ya se conoce. Lo malo es que buena parte de los

des expediciones científicas de Alexander von Humboldt, Celestino Mutis, Charles Darwin, o los llamados apóstoles de Linneo, que fueron llenando el catálogo creado por el científico sueco. Para muchos del siglo XX, buena parte de la ciencia creía que no quedaba mucha más vida por descubrir. Pero se equivocaban.

“Estimamos que entre 2000 y 2020 fueron descritas un promedio de 27 nuevas especies de mamíferos al año, junto con 336 peces de aletas radiadas [los actinopterigios, la principal clase de peces], 16 tiburones y rayas, 133 anfibios, 120 lagartos y serpientes y 4 aves”, resume el biólogo de la Universidad de Arizona y autor sénior del estudio, John Wiens, en un correo. Y eso solo dentro del

Recorte de artículo de *El País*, día 2. Texto: Miguel A. Criado

En el **ámbito social**, *El Mundo* publicaba, bajo el titular “La natalidad no remonta ni con los nuevos permisos” (M.B., día 3), los resultados de la última encuesta de Sigma Dos. El estudio concluía que “se ha producido descenso del 81,2% al 80,4% entre quienes creen que sí existe el cambio climático, aunque la cifra de **negacionistas** sigue en el 14,2%. Este último grupo lo encabezan de forma muy destacada los simpatizantes del partido de Santiago Abascal (40,2%) –aunque la mayoría (52,1%) piensa lo contrario–, mientras los de Alberto Núñez Feijóo ocupan la segunda posición (18,7%)”. Por otro lado, la encuesta señalaba que “casi la mitad de los españoles (46,1%) considera que se están haciendo «pocos sacrificios» para intentar luchar contra los efectos del calentamiento global, mientras un 17,7% piensa que son «demasiados» y sólo un 14% cree que resultan «suficientes». También aquí los que más se quejan del coste de las

medidas para intentar preservar el medio ambiente son los afines a Vox (43%) y PP (26,1) y los que menos lo hacen los del PSOE (8,8) y Sumar (3,2%)”.

El Mundo publicaba los resultados de otra demoscopia en el artículo “Un 30% de españoles cree que el cambio climático no se debe a la actividad humana” (Ricardo F. Colmenero, día 27). Se trata de un estudio sobre Cultura Científica de la Fundación BBVA, que señalaba que un 30 % de las personas encuestadas consideraba cierta la afirmación de que el cambio climático se debe a ciclos naturales de la Tierra y no a las actividades humanas. Entre las conclusiones se encuentra que un 15% de españoles cuestiona su existencia, de los cuáles sólo un 4% tienen un nivel muy alto de conocimiento científico.

El País publicaba el artículo “La derecha gana terreno en la batalla ideológica más allá de las urnas” (Ángel Munárriz, día 4), señalando que “los datos desvelan un deslizamiento de la opinión pública hacia posiciones del PP o Vox sobre impuestos, modelo de Estado, identidad nacional y medio ambiente”. Citando a las bases de datos del CIS, señala que “la **tendencia general** a la derecha es clara”: “La preocupación por el cambio climático, bandera de la izquierda, cae. Desde 2022 se observa un retroceso de 8,7 puntos entre los que afirman que este problema les afecta “mucho o bastante”. En contraste, crece la preocupación por la inmigración, tema estrella de la derecha”.

Los datos desvelan un deslizamiento de la opinión pública hacia posiciones del PP o Vox sobre impuestos, modelo de Estado, identidad nacional y medio ambiente

La derecha gana terreno en la batalla ideológica más allá de las urnas

ÁNGEL MUNÁRRIZ
Sevilla
La derecha gana terreno en España. No solo en las urnas, como se acaba de demostrar en Extremadura, sino también en la estructura profunda de la opinión pública, en las ideas de la gente. Abundantes datos de diversas encuestas muestran una derechización sobre asuntos clave. De los impuestos al feminismo, el chequeo a las posiciones de la sociedad española apunta a una conclusión: el crecimiento en votos del PP y Vox no se explica solo por una coyuntura, sino que es el resultado de un retroceso de posturas progresistas. Como en todo movimiento sociológico, no hay cambios drásticos. Pero sí se dibuja una tendencia. Emplean a desputar ganadores de la

Si es extrema izquierda y 10 extrema derecha, la sociedad española se ubica en el 5,023, según el barómetro de diciembre de 40dB. Es el punto más a la derecha de toda la serie, donde en casi cuatro años no se había alcanzado el 5. En el histórico del CIS, que arranca hace cuatro décadas, 2024 y 2023 son dos de los ocho años en que se alcanza el 4,8 de media. Después de 2006, cuando José María Aznar logró su mayoría absoluta, el que acaba de terminar ha sido el segundo año en el que ha habido algún mes en que se superó el 5 (marzo), un deslizamiento fruto de “una erosión transversal de la reputación de la izquierda” y de un número “creciente” de jóvenes “muy escorados a la derecha”, explica el politólogo Carlos Domínguez, director de proyec-

César Calderín, director de la consultora política Red Lines, afirma que este corrimiento se puede resumir en un dato: es un cambio cultural complejo y matizado”, explica. Se trata, añade, de un cambio que tiene entre sus causas los pactos de la Izquierda con las fuerzas del proceso, se alona con los casos de corrupción que afectan al Gobierno y solo se explica analizando “los distintos electores” que causa la “polarización del debate” en cada bloque ideológico. “¿Qué efectos? Muestra la derecha domina la agenda, la izquierda se inhibe en el gran debate, como afrontar la crisis del modelo social europeo, en el que se impone la idea de que hay que bajar im-

za con los inmigrantes, presentados como un problema para el Estado del bienestar. Esto otorga a la derecha la iniciativa”, explica. Elección tras elección, hace más de un lustro que la derecha gana espacio. Lo hizo en las generales de noviembre de 2019 en relación a las de abril. Y lo volvió a hacer en julio de 2023. También mejoró en las autonómicas y municipales de 2023 con respecto a cuatro años atrás, y en las europeas de 2024 en comparación con las de 2019. La pauta presenta un punto paradójico: el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez ha sobrevivido, gracias a fuerzas nacionalistas de variado signo, pero el bloque del PP y Vox no ha dejado de avanzar. Y también las ideas próximas o coincidentes a las suyas, bien a las de ambos partidos o a las de

El Gobierno lleva a la Fiscalía los insultos y amenazas contra los divulgadores climáticos

Transición Ecológica alerta del incremento de la virulencia de los mensajes en las redes

CLEMENTE ÁLVAREZ
Madrid

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció ayer que el Gobierno va a enviar a la Fiscalía el preocupante incremento de la virulencia contra las personas que informan en España de la crisis climática. “Voy a mandar una carta a la Fiscalía porque los estudios académicos que hemos recopilado en los últimos meses alertan de un aumento de los ataques y los discursos de odio contra los divulgadores climáticos, meteorólogos y periodistas”, señaló la

Sara Aagesen, ayer en Madrid. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

Recorte del diario *El País*, día 4. Autor: Ángel Munárriz

Recorte del diario *El País*, día 10. Autor: Clemente Álvarez. Imagen: Rodrigo Jiménez (Efe)

En el ámbito nacional “El Gobierno lleva a la Fiscalía los **insultos y amenazas** contra los divulgadores climáticos”, publicaba *El País* (Clemente Álvarez, día 10), señalando que “Transición Ecológica alerta del incremento de la virulencia de los mensajes en las redes”. Uno de los estudios en los que se basa el Miteco es el realizado por la investigadora Gemma Teso Alonso sobre los discursos de odio, anticlimatismo y desinformación climática en la red social Instagram. “En el análisis de 17.363 comentarios recibidos en 15 cuentas relevantes de contenido climático ha identificado 650 mensajes de odio, con una carga importante de negacionismo y/o contenidos conspiranoicos”, señalaba. *La Vanguardia* lo trataba en el artículo “Aagesen lleva a la Fiscalía los “discursos de odio” contra divulgadores del clima” (Antonio Cerrillo, día 16). Por otro lado, la prensa también se hacía eco de la **campaña de publicidad** del Ministerio para la Transición Ecológica dirigida a la concienciación sobre el cambio climático, titulada “Cambio climático, el gran desafío de vuestra era”. *Climática* lo

abordaba en el artículo “La Tierra toma la palabra: el Gobierno lanza su mayor campaña de concienciación frente a la crisis climática” (*Climática*, día 8), señalando que el anuncio “sitúa la ciencia, el sector primario, la innovación y la biodiversidad como ejes claves para la acción climática”.

Climática también publicaba “La sociedad civil lleva a la justicia el plan aragonés que avala la expansión de Amazon” (*Climática*, día 21), indicando que “**Ecologistas en Acción Aragón**, representados por el despacho Fons de Defensa Ambiental y con el apoyo de personas académicas, investigadoras, colectivos y comunidades locales, ha anunciado la presentación de un contencioso administrativo contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que actualmente autoriza la expansión de Amazon Web Service (AWS) en la región. «Esta acción busca visibilizar los impactos ecológicos, sociales y económicos de las grandes infraestructuras de datos, y proteger el territorio y el medio ambiente aragonés», explican en una nota, en la que explican que el recurso se enmarca dentro de un «esfuerzo colectivo que combina la defensa legal con la investigación y el activismo comunitario, reafirmando la necesidad de un debate público sobre la expansión de estos proyectos tecnológicos en el territorio»”.

El País publicaba la entrevista a **Luisa Neubauer** bajo el titular “«La ecología no debe ser un castigo»”. La activista climática alemana, a la que apodaron “la Greta Thunberg alemana”, defendía “He visto cómo el poder de la calle puede ser mayor que el de cualquier Parlamento”. Parecido titular era el de *La Vanguardia* “«La transición ecológica debe servir para que vivamos mejor; no es un sacrificio»”. Se trata de una entrevista de Antonio Cerrillo a **Cristina Monge** con motivo de la presentación del libro *La gran oportunidad*, “donde explora las posibilidades de relanzar la democracia con nuevos ingredientes de motivación en el nuevo contexto político y climático”.

Imagen de spot del Miteco

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura cuantitativa se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de marcos se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, se selecciona el principal. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos en los cuatro diarios seleccionados. El resultado se complementa con aportaciones de otros medios.